
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.11-112

DOI 10.5281/zenodo.13908448

ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА С «БРИТАНСКИМ АКЦЕНТОМ» КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

POLITICAL SATIRE WITH A “BRITISH ACCENT” AS A LINGUOCULTURAL PHENOMENON

КИСЛИЦИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова».*

KISLITSIN SERGEY ALEKSANDROVICH,

Saint Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirova.

В статье рассматриваются особенности политической сатиры в Великобритании. Оценено текущее состояние научной публицистики по теме политической сатиры в государстве. Изучена динамика политической сатиры как лингвокультурного явления. Проведен анализ публикаций в СМИ и скриптов видеоконтента телепередач. На основе полученных данных сделан вывод о наличии вероятности трансформации политической сатиры из развлекательного компонента общественно-политического дискурса в инструмент критического осмысления действительности.

The article examines the features of political satire in the UK. The current state of scientific journalism on the topic of political satire in the state is assessed. The dynamics of political satire as a linguistic and cultural phenomenon is studied. The analysis of publications in the media and scripts of video content of TV shows is carried out. Based on the data obtained, it is concluded that there is a probability of transformation of political satire from an entertaining component of socio-political discourse into an instrument of critical understanding of reality.

Ключевые слова: сатира, политика, юмор, Великобритания, культура, динамика.

Key words: satire, politics, humor, UK, culture, dynamics.

Политическая сатира представляет собой жанр искусства и литературы, для которого характерны юмор, ирония и сарказм, используемые для оценки политических событий, деятелей и систем. Сатира в политике может принимать различные формы: от карикатур и комиксов до сатирических программ и литературных произведений. Обращаясь к этой теме, мы, безусловно, принимаем императив такта в обсуждении политических вопросов другого общества в свете сарказма и иронии, а также необходимость видеть и понимать грань между юмором и иронией. Однако нельзя не принять во внимание и то, что юмор дает больший доступ к пониманию любой культуры, чем нейтральная лингвострановедческая информация. Присоединимся к мнению Н.С. Барбиной, А.П. Бреевой, В.Е. Глызиной, В.А. Ко-

сякова, которые изучают механизм ориентирующего воздействия в социуме с точки зрения стереотипа и указывают, что последний способен экономить познавательные усилия, сокращая процесс познания и упрощая до простых и понятных сложные явления и феномены [2]. Действительно, британский юмор давно является значимым стереотипом, который дает доступ к большому багажу знаний о культуре, традициях, современных трендах социума, язык которого в силу разных причин является глобальным.

Две основные задачи исследования мы видим в следующем:

- 1) проанализировать текущее состояние научной публицистики по теме политической сатиры в Великобритании;
- 2) проследить динамику политической сатиры как лингвокультурного явления.

Обзор публикаций по этой теме показывает два аспекта, в которых вопрос политической сатиры систематически рассматривается и представляет научный интерес.

1. Анализ речей политиков с точки зрения репрезентации несерьезной коммуникативной тональности (см. например, публикацию Д.А. Хмылова [9]), и с точки зрения выявления концептов английской национальной картины мира, что имеет сложившуюся традицию изучения в германистике и переводоведении (см. работы М.А. Солошенко, В.С. Васильевой, Г.Д. Феединой [3; 8]).

2. Второй аспект представляет собой анализ того, как сами британцы трактуют политику и все, что с ней связано, или того, как представлены политические вопросы в национальной прессе. Исследование специфики английского юмора представлено, например, в работах М.А. Кулинич [6] и Ю.Ф. Степановой [7].

Итак, второй аспект является предметом нашего исследования. Здесь необходимо кратко изложить выводы работ А.А. Горностаевой [4; 5], Н.С. Авдокачева [1]. Авторы пишут, что для современного политического дискурса Великобритании характерна ироничность. Политические дебаты больше похожи на ток-шоу, а развлечение аудитории становится одной из целей выступлений государственных деятелей, где несерьезное общение получает широкое распространение. Исследователи отмечают, что аудитория в виде зрителей и читателей не является прямым адресатом, но выступает как сторонний наблюдатель, который не воспринимает политический дискурс всерьез.

Считаем возможным дополнить результаты этих исследований собственными наблюдениями, которые были сделаны в результате анализа публикаций в СМИ и скриптов видеоконтента телепередач.

Рассмотрим фрагмент из книги, опубликованной по материалам успешного британского сатирического шоу 80-х годов прошлого века ("Yes, Prime Minister"), которая представляет собой сборник дневников, официальных документов и писем.

I told Duncan that some information had come my way. Serious information. To do with his personal financial operations. <...> He argued that there was nothing improper about that. I replied that technically there wasn't, but <...> I indicated that, if he stayed in the running for PM, I would be obliged to share my knowledge with senior members of the party, the Fraud Squad, and so forth. The Americans would also have to know. And Her Majesty ...

He panicked. <...> '

But I won't support Eric!' he insisted hotly.

'How would it be if you transferred all your support to someone else?' I suggested. <...>

'Do you mean – you?' he asked.

I pretended surprise. 'Me? I have absolutely no ambitions in that direction.'

'You do mean you,' he observed quietly. He knows the code.

I told Eric what I knew. He went pale. 'But you said you were going to help me get elected Prime Minister.'

I pointed out that my offer to help him was before my knowledge of the shady lady from Argentina. And others. 'Look, Eric, as party Chairman I have my duty. It would be a disaster for the party if you were PM and it came out. I mean, I wouldn't care to explain your private life to Her Majesty, would you?'

'I'll withdraw,' he muttered.

I told him reassuringly that I would say no more about it. To anyone.

He thanked me nastily and snarled that he supposed that bloody Duncan would now get Number Ten.

'Not if I can help it' I told him.

'Who then?'

I raised my glass to him, smiled and said, 'Cheers.' The penny dropped. So did his lower jaw. 'You don't mean – you?'

Again I put on my surprised face. 'Me?' I said innocently. 'Our children are approaching the age when Annie and I are thinking of spending much more time with each other.'

He understood perfectly. 'You do mean you' [13].

Этот фрагмент иллюстрирует собирательный образ хитрого и изворотливого политика, который имеет сомнительный финансовый статус и любовные интриги. А сам юмористический жанр шоу демонстрирует отношение британцев к политикам, которые выглядят безобидными. Со времени выхода книги, напечатанной по материалам шоу прошло более сорока лет. Рассмотрим, как изменилось отношение к сатире.

Можно сказать, что имидж политиков все еще связан с тем, насколько они умеют веселить публику. Актуален образ политика как шута-бунтаря с несуразной внешностью, не всегда придерживающегося семейных устоев, который с помощью юмора может завуалировать некоторые промахи и оправдать непопулярные решения. Речевое поведение политика утрачивает официальность и строгость и переходит в более низкий регистр (провокационные шутки, косноязычные шутки, сниженная лексика, экспрессия, черный юмор). Само чувство юмора является для политика преимуществом:

... Johnson is the prime minister we deserve. Today, Johnson is stronger for being laughable, and the laughter he attracts serves as a force field to stop us thinking too hard about the hash he is making of the UK's gravest crisis since Suez. Better to giggle over Jon Culshaw's send-up of Johnson on Radio 4's Dead Ringers than do the hard work of comprehending the self-satirising disaster of Johnson's plan for multiple checkpoints in post-Brexit Ireland [12].

Отношение обычных людей к политическим лидерам нельзя охарактеризовать как резко негативное: *The ironists point out that politicians do as much to lower our respect for them as much as any "postmodern" clever-clogs, and there's something in that. But isn't it possible that by tearing down our essentially harmless political leaders we are contributing to an alienation from political life? [10].*

Однако в отношении самой сатиры и ее роли в обществе, как можно судить по публикациям в СМИ, имеются некоторые изменения.

Раньше отмечалось, что сатира является частью специфического британского юмора и национальной чертой британцев. Можно найти указание на особую функцию сатиры: это то место, где люди могут скрыться, чтобы не вступать в обсуждение неприятных вопросов: *There used to be a place called satire where you could go when politics got really bad [14].*

Сегодня все чаще звучат голоса о том, что «сатира с британским акцентом» представляет собой нежелательное явление как для самого британского общества, так и для других стран: *here were warnings that the US media was now poisoned to British accents and supposed superciliousness How John Oliver started a revolution in US TV's political satire [11].*

Сатиру отождествляют с болезнью: *When it comes to politics, the UK suffers from a chronic disease. It's called satire This article is more than 4 years old [12],* а также с тем, что она дела-

ет из людей нацию «хихикающих бездельников», «инфантильную нацию испорченных циников»: *satire is worse than poetry: it has made us a nation of giggling couch potatoes, laughing at what we don't have the gumption to change* [12];

Robert McCrum <...> says an overdose of irony is turning us into an infantile nation of spoiled cynics [10].

Другие публицисты подчеркивают вредный характер современной политической сатиры в виде радикальной бесчувственности, маскирующейся под юмор:

Iannucci believes that in this polarisation – excessive sensitivity quelling humour on one side, radical insensitivity masquerading as humour on the other – comedy has come to replicate the new extremes of politics. “We’ve lost the third way,” he concludes [14].

Представим некоторые выводы. Политическая сатира в Великобритании остается важным инструментом общественного обсуждения и критики власти. Политическая сатира как жанр представляет собой объективно существующий лингвокультурный феномен, некоторый инструмент преобразования политической ситуации в стране. Об этом можно судить по тому, что колумнисты открыто публикуют статьи в объективных центральных изданиях, привлекая к дискуссии читателей (“*Times*”, “*Guardian*”, “*Daily Telegraph*”). В других странах, политическая сатира по большей части представлена в Сети на сайтах или в сообществах. Возможность смеяться над серьезными темами и одновременно поднимать важные вопросы объясняет трактовку политической сатиры, где политика представляет собой настоящее развлечение в виде ток-шоу и сатирических телевизионных сериалов (“*Evening Report by NBC News*”, “*Sunday Report by NBC News*”, “*60 in 6*”, “*Yes, Prime Minister*”). Ведущие специально подбирают для передач таких собеседников, которые могут разыграть представление. Отмечается стирание грани между политикой и развлекательной трансляцией.

В текущих публикациях в СМИ происходит смещение акцента в трактовке политической сатиры. Авторы публикаций все чаще говорят о том, что особенность британской сатиры состоит в слишком отстраненной позиции аудитории по отношению к происходящим политическим событиям. Из этого следует, что от сатиры ожидается более четкая артикуляция гражданской позиции. Таким образом, возможна трансформация политической сатиры из развлекательного компонента общественно-политического дискурса в инструмент критического осмысления действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдокачев Н.С. Средства выражения сатиры и юмора в политическом дискурсе // Вестник науки. 2022. № 1 (46). С. 5-9.
2. Баребина Н.С. К вопросу о лингвокультурной обусловленности техногенных стереотипов / Н.С. Баребина, А.П. Бреева, В.Е. Глызина, В.А. Косяков // Филология: научные исследования. 2024. № 1. С. 74-82.
3. Васильева В.С., Солошенко М.А. Особенности перевода национально-прецедентных высказываний в речах политических деятелей России и США (на материале выступлений 2019-2020-х гг.) // Политехническая весна. Гуманитарные науки. Материалы Всероссийской научно-практической студенческой конференции. Под общей редакцией Н.И. Алмазовой, Ф.И. Валиевой. 2020. С. 48-53.
4. Горностаева А.А. Место иронии и юмора в некоторых политических жанрах // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №6 (48). URL: <https://researchjournal.org/archive/6-48-2016-june/mesto-ironii-i-yumora-v-nekotoryx-politicheskix-zhanrax> (дата обращения: 04.10.2024).
5. Горностаева А.А. Ироничность как черта современного политического дискурса. М.: Библиоглобус, 2018. 208 с.
6. Кулинич М.А. Лингвокультурология юмора (на материале английского языка). Самара: Самарский гос. пед. ун-т. 2004. 263 с.

7. Степанова Ю.Ф. Специфика английского юмора // Инновационная экономика и общество. 2014. № 2 (4). С. 107-112.
8. Федина Г.Д., Солошенко М.А. Языковое выражение концепта «свобода» в речах американских президентов (на примере речей Ф. Рузвельта, Дж. Буша (младшего) и Б. Обамы) // Политехническая весна. Гуманитарные науки. Материалы Всероссийской научно-практической студенческой конференции. Под общей редакцией Н.И. Алмазовой, Ф.И. Валиевой. 2020. С. 260-266.
9. Хмылов Д.А. Использование стилистических приемов для выражения юмора и сатиры в политическом дискурсе на примере прощальной речи Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании от 6 сентября 2022 года // Advances in Science and Technology: сборник статей IV международной научно-практической конференции. М., 2023. С. 127-129.
10. Have we taken political irony too far? // The Guardian. 2000. Mon 10. URL: <https://www.theguardian.com/theguardian/2000/jul/10/features11.g21>.
11. Helmore E. How John Oliver started a revolution in US TV's political satire // The Guardian. 2014. Sun 15 Jun. URL: <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/jun/15/john-oliver-started-a-revolution-in-us-tv-political-satire>.
12. Jeffries St. When it comes to politics, the UK suffers from a chronic disease. It's called satire // The Guardian. 2019. Fri 18 Oct. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/18/british-politics-uk-chronic-disease-satire-hignfy>.
13. Lynn J., Jay A. The Complete Yes Prime Minister: The Diaries of the Right Hon. James Hacker. Bbc Pubns. 1989. 488 p.
14. Williams Z. Is satire dead? Armando Iannucci and others on why there are so few laughs these days // The Guardian. 2016. Tue 18 Oct. URL: <https://www.theguardian.com/culture/2016/oct/18/is-satire-dead-politicians-held-in-contempt-armando-iannucci-few-laughs>.

© Кислицин С.А., 2024.